

УДК 635.965.274.(091)

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОРХИДОЛОГИИ В РОССИИ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX в.

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Р.В. ИВАННИКОВ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 Киев, ул. Тимирязевская, 1

В хронологическом порядке освещены основные события, связанные с периодом становления и развития культуры орхидей в России конца XIX — начала XX в. Содержатся сведения о деятельности членов Московского общества любителей орхидей, их коллекциях. Приведены малоизвестные исторические факты.

Интродукция растений занимает видное место в истории человечества. В эпоху Великих географических открытий сотни тысяч и более экземпляров дикорастущих тропических растений привозили в Великобританию и страны Западной Европы. Наибольший вклад в развитие интродукции тропических и субтропических растений, особенно орхидей, внесли именно англичане. Всем хорошо известны имена знаменитых орхидологов прошлого: J. Lindley, H. Reichenbach, R. Schlechter и др. До наших дней дошли истории, связанные с открытием новых видов орхидей, введением их в культуру. С тех пор прошло немало времени, и хотя россияне прямо не участвовали в “орхидной лихорадке”, они не остались в стороне.

Наши выдающиеся соотечественники внесли неоценимый вклад в популяризацию и распространение культуры орхидей в России. Имена кого из них мы помним сейчас? Кто были эти люди, которые не жалели ни сил, ни средств для своего увлечения? Вот несколько фамилий: В.А. Вишняков, И.И. Трояновский и его друг А.К. Варженевский, Н.И. Лихачев. Пожалуй, это все, кого мы помним. А между

тем это далеко не полный отряд наших земляков, которые занимались культурой орхидей в конце XIX — начале XX в. Сейчас имена их незаслуженно забыты.

Русские профессионалы и любители достигли значительных успехов в интродукции орхидей, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней следующие печатные труды: Н.И. Лихачев. “Культура орхидей в комнатах” [12]; В.А. Вишняков. “Орхидеи, содержание и уход за ними в комнате” [3]; И.И. Трояновский. “Культура орхидей” [19].

Имеется и множество статей на эту тему, опубликованных в периодических изданиях того времени.

Еще до выхода в свет этих трех книг была издана переведенная на русский язык книга Уильямса “Лучшие тепличные и оранжерейные растения” (1876) под редакцией П. Волькенштейна, одна из четырех частей которой полностью посвящена орхидеям. Позднее, под редакцией этого же специалиста, увидела свет книга У. Уатсона “Орхидеи. Уход за ними и их содержание с описанием всех видов, встречающихся в садах” [21] — первая переведенная на русский язык монография, где описаны тропические орхидеи и

способы ухода за ними в условиях умеренных широт.

Еще позднее была издана также переведенная на русский язык книга инспектора Королевского ботанического сада в Дрездене Ф. Ледина — “Культура красивоцветущих орхидей для среза и декораций” [11] под редакцией П.И. Каменоградского, перевод Е.К. Тейфелени. В Предисловии к книге отмечается: “Вопросу культуры орхидей, привлекающему в настоящее время все больше и больше внимания садовников — практиков и любителей, в нашей русской садовой литературе посвящено лишь несколько отдельных статей, разбросанных в различных, по преимуществу повременных изданиях; специальных же руководств по этой культуре у нас совершенно нет. Поставив себе целью пополнить, по возможности, пробелы нашей садовой литературы, мы, по отношению к орхидеям, на первый раз остановились на небольшом, чисто практическом руководстве господина Ф. Ледина” [11, с. 4].

В отзывах, которые появились в периодической печати на это издание, писалось о некоторых неточностях, допущенных в нем, что свидетельствовало об отдаленном знакомстве автора перевода с проблемой как таковой. Тем не менее это отнюдь не уменьшает ценности самого труда Ф. Ледина.

В критических заметках указывается, что в книгах, изданных под редакцией П. Волькенштейна, приводится довольно полный перечень видов и разновидностей орхидей, находящихся на тот момент в культуре, а в книге Ф. Ледина вовсе нет монографической части, хотя автор довольно полно и обстоятельно описывает различные виды, выделенные им по характерным особенностям в несколько групп [4].

В.А. Вишняков в Предисловии к своей книге отмечает: “... первый толчок к распространению культуры орхидей в России среди любителей растений дал образовавшийся в 1898 г. в С.-Петербурге кружок, объединившийся в Общество любителей содержания растений в комнатах. Среди членов этого Общества оказались лица с солидным опытом по уходу в комнатах за орхидеями: Ф.И. Кехли, А.Н. Шульгин, И.К. Язвинский, доктор

Б.Ф. Скарга и др. Эти любители своими многочисленными докладами, сопровождающимися демонстрацией питомцев, доказали не только возможность, но и легкость культуры многих родов орхидей и заставили общество смотреть на эти растения, как на вполне поддающиеся успешной культуре” [3, с. 2].

Судя по доступной нам литературе, отдельные статьи, посвященные культуре орхидей, описанию их видов, гибридов и др., начали публиковать в “Вестнике садоводства, плодородства и огородничества” (С.-Петербург) с начала 1880-х годов. На его страницах были помещены многочисленные статьи с рисунками и цветными литографиями, короткие заметки директора Императорского ботанического сада, вице-президента Императорского Российского общества садоводства Э.Л. Регеля, посвященные культуре орхидей. Надо сказать, что издатели Вестника уделяли довольно много внимания проблеме популяризации культуры этих экзотических растений. На страницах журнала помимо статей Э.Л. Регеля регулярно печатали работы П.П. Успенского, В.К. Афанасовича, Э.К. Клаусена, некоего П. В-на, П.Е. Вольнянского, В.Н. Кутузова, позднее А.Ф. Шрейбера, И.Ф. Резе, Л. Руденко, из которых читатель мог почерпнуть информацию о зарубежных выставках, новых видах орхидей, новинках агротехники и др. В издании широко представлена библиография. Таким образом, в начале 1880-х годов в России сформировалась группа выдающихся специалистов в области культуры орхидей.

Проиллюстрировать профессионализм русских культиваторов орхидей можно следующим примером. Как отмечает И.И. Трояновский, редкая *Aganisia cyanea*¹ (*Acacallis cyanea* Lindl.) впервые зацвела в заведении Л. Линдена в Брюсселе в августе 1887 г., а в его коллекции — в мае—июне 1888 г. [20].

Достоверными данными о том, когда и при каких обстоятельствах в Россию попали

¹ Здесь и далее в статье названия растений даны в соответствии с литературным источником, в котором они упоминаются.

первые орхидеи, кто стал заниматься их культурой, мы не располагаем. Вероятно, это были частные коллекции, которые и стали в дальнейшем центрами распространения таких интересных экзотических растений среди широких масс любителей.

Известно, что хорошая коллекция орхидей имела в Московском ботаническом саду. После смерти главного садовника сада — ее куратора Г.О. Вобста — коллекция погибла. Оранжереи с орхидеями имели А.К. Варженевский (в имении Романцево), князь А.Н. Мещеряков (в Дугине), П.П. Успенский, И.И. Трояновский и другие любители. Культивировали орхидеи и в оранжереях Нескучного сада в Москве.

В иллюстрированном путеводителе по Императорскому ботаническому саду (С.-Петербург) указывалось, что в 1905 г. в его оранжереях культивировалось около 2000 видов орхидей [9].

Однако культура орхидей не велась исключительно в оранжереях. Очень большое внимание на страницах периодических изданий: “Прогрессивное садоводство и огородничество” (Москва), “Сад и огород” (Москва), “Любитель природы” (С.-Петербург), “Садовод” (Ростов-на-Дону), “Аквариум и комнатные растения” (Московского общества любителей орхидей), “Комнатные растения и аквариум” (С.-Петербургского общества любителей орхидей), “Вестник садоводства, плодоводства и огородничества” и др. уделялось вопросам культуры орхидей в комнатах. В.А. Вишняков писал: “Первые опыты по акклиматизации орхидей в комнатах сделали немцы. Волна распространения любви к воспитанию орхидей в комнатах не замедлила из Западной Европы достигнуть нашего отечества в начале 90-х годов XIX в. и здесь нашла себе таких художников в лицах, например, Фридриха Ива-

И.И. Трояновский

новича Кехли, который в таком тусклом и непостоянном по климату городе, как Петербург, доказал в своей квартире возможность отличной культуры под стеклянным колпаком, без подогрева снизу, таких земляных орхидей, как *Apoecochilus* (около 30 видов), которые с трудом воспитываются в стеклянных парничках, стоящих в теплицах с постоянно тепло-влажной тропической атмосферой. На международной выставке садоводства Ф.И. Кехли была присуждена золотая медаль от господина Гента из Бельгии.

Такой коллекции не было не только у любителей, но и у профессионалов, имеющих теплицы. Коллекция Ф.И. Кехли была хорошо известна не только Российскому Императорскому ботаническому саду, но и за границей, а после его смерти (06.11.1905 г.) немедленно была куплена и перевезена ... в Бельгию” [3, с. 9].

Центрами разведения орхидей в России конца XIX — начала XX в. были С.-Петербург и Москва. Сначала общество любителей культивирования комнатных растений, и в том числе орхидей, образовалось в С.-Петербурге. Но в начале XX в. большинство любителей и профессионалов находилось в Москве. Здесь, на собраниях Общества любителей аквариума и комнатных растений регулярно произносились доклады о культуре орхидей, их выращивании в комнатных условиях. Сообщения сопровождалось демонстрированием диапозитивов и непосредственно вазонов с цветущими растениями, выращенными любителями, живущими в Москве. Среди членов общества регулярно устраивались конкурсы на лучшее растение. Так, в журнале “Аквариум и комнатные растения” (1912) сообщается о конкурсе имени Н.О. Золотницкого на тему: “Представить в цвету нашу родную орхидею, именуемую ночной фиалкой” [7].

Что же касается распространения орхидей в провинции, то в журнале "Садовод" за 1915 г. (Ростов-на-Дону) в статье Л. Руденко сообщается: "... в провинции, даже в больших садоводствах, попадает очень мало видов орхидных: *Coelogyne cristata*, *Odontoglossum grande*, *Stanhopea* и изредка *Cypripedium insigne*, этим почти исчерпывается все" [15]. В журнале "Прогрессивное садоводство и огородничество" ("ПС и О") этот же автор сообщает, что к 1915 г. в Иваново-Вознесенске культурой орхидей серьезно занимались он и С.М. Невяровский; в Костроме был только один любитель, а во Владимире таковых не было [16].

Известно также, что и в Украине (тогда Малороссия) имелись солидные коллекции орхидей. Так, в оранжереях дендропарка "Александрия" (Белая Церковь) — имени графа Ксавелия Браницкого — существовала огромная коллекция тропических и субтропических растений [22, 26]. Среди всего собрания особым великолепием выделялась коллекция орхидей с роскошными экземплярами *Stanhopea tigrina* Batem. и *Stanhopea oculata* Lindl. в цвету. К сожалению, практически вся коллекция уничтожена во время гражданской войны 1918—1920 гг.

Достаточно известен и садово-парковый ансамбль в с. Верховня на Житомирщине (имение Эвелины Ганской). В парке, основанном в конце XVIII в., была большая оранжерея с различными редкими растениями, в особенности орхидеями [26].

В Хмельницкой обл. в с. Холодыки (ныне Антонины) в конце XVIII в. находилось имение семьи Сангушковых. В 1803 г. Евстафий Сангушко значительно расширил парк, который существовал при имении, и построил прекрасную оранжерею. В середине XIX в. в имении насчитывалось около 3,5 тыс. видов

А.К. Варженевский

декоративных и сельскохозяйственных растений [25]. Об этом свидетельствуют каталоги, напечатанные в 1852 г. в Киеве и в 1859 г. в Варшаве садовником Винцентом Земковским, который в то время работал у Е. Сангушка. Он подчеркивал, что особенно интересной была коллекция орхидей [8].

В Одессе существовали коллекции орхидей у барона Фредерикса-Маразли, барона Маса, князя Сан-Донато, а также у Демидовой и Володковича.

В журнале "Садовод" за 1907 г. можно прочитать следующее: "В России нет

садовых заведений, специально торгующих орхидеями, но кое-где их можно достать, например, в известном садоводстве Ноева (Москва) или у Стеетингсона в Петербурге, но ассортимент в русских садоводствах бывает далеко не полон. Наиболее популярны такие виды, как *Coelogyne cristata*, *Cypripedium insigne*, *Lycaste Skinneri*; эти и подобные можно найти почти во всех более или менее значительных заведениях. Однако в большинстве случаев цены в русских садоводствах настолько высоки, что выписать небольшую коллекцию в 10—12 видов из Бельгии обойдется приблизительно вдвое дешевле, чем купить такую же коллекцию в России" [4]. Из отечественных заведений, торгующих растениями, в которых можно приобрести орхидеи, А.Ф. Шрейбер [24] упоминает следующие: фирма Х. Шоха (Рига); теплица К.И. Вагнера (Рига): "По недорогой сравнительно стоимости, судя по ценам в России, я неоднократно приобретал у него хорошие экземпляры *Stanhopea tigrina* var. *superba* и *Lycaste Skinneri*, *Vanda coerulea*, некоторые из *Cypripedium* получал от него натканные в землю с плохо укоренившимися черенками, но, может быть, это была случайность; во всяком случае, за *Stanhopea* и *Lycaste* я фирме очень призна-

телен. Кроме того, эта хорошо поставленная и известная фирма славится выбором своих азалий, рододендронов и камелий"; садоводство Ноева в Москве, за Калужской заставой: "Орхидей имеется целое большое отделение. Цены баснословно дороги".

А. Соловейчик в журнале "Любитель природы" за 1909 г. сообщает, что "орхидейную землю" можно брать в садоводстве Пастухова (С.-Петербург) [17]. Очевидно, там приобретали и орхидеи.

Несомненно, большую роль в просвещении общественности в вопросах садоводства, плодоводства, огородничества и декоративного цветоводства (в частности, культуры орхидей) играли выставки, которые проходили более или менее регулярно в Москве, С.-Петербурге, Киеве и других городах. Так, на выставке в 1899 г., которая открылась 5.V в С.-Петербурге, 1-е место, 1-я почетная премия и большая золотая медаль были присуждены коллекции господина Мантена из Парижа (более 300 видов). Наилучшим экземпляром в коллекции был признан гибридный *Cymbidium* "Graz Nicolas", посвященный Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу. Этот гибрид был получен самим господином Мантеном благодаря скрещиванию *C. Gihanteum* и *C. Matersii* [18]. На Московской выставке аквариумов и растениеводства в Ботаническом саду Императорского университета за обширную коллекцию орхидей, кактусов, водных и тепличных растений присуждена высшая награда: Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений [5].

Говоря об истории орхидологии в России, нельзя не отметить заслуг Ивана Ивановича Трояновского. Благодаря стараниям этого человека очень много сделано для развития культуры тропических орхидей. И.И. Трояновский был всесторонне развитым человеком — профессионально пел, прекрасно разбирался в живописи, коллекционировал картины русских художников, рисовал сам. Специалистам по истории медицины он известен как талантливый московский врач, живший на рубеже веков. Был дружен с

А.П. Чеховым, В.А. Серовым, И.И. Левитаном [23]. Увлечаться орхидеями начал с конца 1870-х — начала 1880-х годов. Его коллекция орхидей была одной из лучших в России. И.И. Трояновский занимался в основном оранжерейной культурой, однако большое внимание уделял и культуре орхидей в комнатных условиях. Результаты его наблюдений опубликованы в журнале "ПС и О". Особую любовь Иван Иванович питал к одонтоглоссумам и их гибридам. Описанию видов и разновидностей, гибридов этой группы орхидей он посвятил очень много работ. Как отмечает А.П. Ланговой, "Его коллекция одонтоглоссумов в настоящее время, безусловно, первая в России, да и в богатой любителями Западной Европе была б, несомненно, заметной" [10]. Как высокую оценку заслуг нашего соотечественника можно расценивать приглашение Королевского общества садоводов Великобритании И.И. Трояновскому принять участие в работе экспертной комиссии по отделу орхидей во Всемирной выставке садоводства, которая проходила летом 1912 г. в Лондоне: "...Такое лестное внимание было в Лондоне еще оттенено избранием И.И. Трояновского председателем экспертов одного из отделов" [13].

Это почетное положение нашего соотечественника, конечно, еще больше сблизило его со всеми крупными европейскими фирмами по культуре орхидей, в результате чего Московскому обществу любителей аквариума и комнатных растений удалось получить согласие некоторых, и притом лучших, фирм доставить орхидеи в цвету в Москву на выставку.

Таким образом, в Москве, в 1912 г., на территории Московского зверинца была организована выставка коллекций орхидей трех самых выдающихся орхидейных фирм Европы: "Чарльсворс" (Великобритания), "Повельс" (Бельгия) и "Отто Бейрот" (Германия) — всего 400 экземпляров в полном цвету и удивительном порядке.

Цены на орхидеи были весьма различны. Небольшие, но уже цветущие экземпляры продавали от 3 руб. за 1 горшок, хотя иногда цены доходили и до 250 руб. за 1 эк-

земляр. Большинство растений продали в течение недели, а коллекцию британской фирмы “Чарльсворс” распродали через полчаса после открытия выставки. В этой коллекции было немало растений ценою около 200 руб. за 1 экземпляр, и тем не менее они все немедленно нашли покупателей.

После выставки в Москве осталось много ценных орхидей, приобретенных московскими любителями — А.П. Ланговым и С.И. Ворониным, которые приняли участие в выставке, предоставив прекрасные экспонаты.

В 1911—1913 гг. деятельность московских любителей орхидей достигла своего наивысшего расцвета. И как результат этой работы в 1913 г. на базе Московского общества любителей аквариума и комнатных растений по инициативе И.И. Трояновского организовано Московское общество любителей орхидей (МОЛО) [10, 14, 23]. Задачами этого общества были распространение культуры орхидей среди любителей, выведение новых гибридов, содействие ввозу растений из-за границы. В качестве учредителей в общество вступили 10 человек, а именно: М.Н. Брашнин, А.К. Варженевский, С.И. Воронин, А.А. Карзинкин, А.П. Ланговой, Н.И. Лихачев, князь А.Н. Мещерский, В.А. Оленин, В.Н. Розанов, И.И. Трояновский, а уже на первом собрании были избраны в действительные члены еще восемь человек: К.К. Гиппиус, А.А. Поляков, Г.А. Поляков, Н.С. Позняков, К.В. Снегирев, С.А. Усольцев, А.И. Штранд, Б.А. Федченко — всего 18 членов. (Аналогичные общества в Западной Европе в начале своего существования располагали значительно меньшим количеством членов.) Позднее общество насчитывало около 30 членов — людей разных профессий. Например, Алексей Павлович Ланговой — врач, профессор Московского университета, — как и И.И. Трояновский, увлекался коллекционированием живописи и разведением цветов, состоял членом художественного совета Третьяковской галереи. В архивах галереи сохранились его воспоминания о современниках и портрет, написанный В.А. Серовым. Сергей Иванович Воронин — инженер-текстильщик. Он составил карту орхидей Подмосковья, на которой отмечены места произрастания девяти видов

орхидей. Сохранились две его неопубликованные рукописи “Наши туземные орхидеи” и “Орхидеи Крыма”. Борис Алексеевич Федченко — известный ботаник, сын знаменитого путешественника А.П. Федченко. В числе почетных членов общества значился и Рудольф Шлехтер.

Свою деятельность МОЛО начало с издания труда И.И. Трояновского, посвященного культуре орхидей. Н.И. Лихачев занимался культурой орхидей исключительно в комнатах и имел в этом отношении довольно большой опыт; опубликовано составленное им краткое руководство по уходу за орхидеями при комнатной культуре [12].

С этого момента все статьи об орхидеях имели пометку: “Сообщено в Московском обществе любителей орхидей”.

Книга В.А. Вишнякова “Орхидеи, содержание и уход за ними в комнате” увидела свет в 1914 г. Предварительно в 1912—1913 гг. ее главы поочередно печатал журнал “Любитель природы”, выходящий в С.-Петербурге [1, 2].

К 1917 г. материалов по культуре орхидей в периодических изданиях все меньше. В журнале “Садовод” за 1917 г. есть статья Л. Длугача “Посуда для посадки орхидей”, в которой сообщается: “... прочитав о блестящих результатах, полученных г. г. Кехли, Семеновым, Шульгиным и др., а также познакомившись с одесскими коллекциями бар. Фредерикса-Маразли, бар. Маса, Демидовой, кн. Сан-Дonato, Володковича и др., решил попытаться счастья в этой области и с этой целью приобрел небольшую группу преимущественно прохладных орхидей. С тех пор прошло семь лет. Моя коллекция увеличилась чуть ли не в десять раз. Коллекции упомянутых мною лиц, бывшие в большинстве случаев к тому времени в упадке, почти целиком перешли ко мне” [6].

И.И. Трояновский как специалист в области выращивания орхидей пользовался большим авторитетом не только в России, но и за рубежом, где, как упоминалось выше, в качестве эксперта участвовал в международных выставках цветов.

Во время случайного пожара орхидеи И.И. Трояновского погибли. Фирма “Чарльсворс” прислала ему в дар 200 экземпляров редких орхидей. Интересна судьба этой

коллекции. В 1928 г., за несколько месяцев до смерти, будучи глубоким стариком, Иван Иванович подарил свои орхидеи Ленинградскому ботаническому саду. Коллекция погибла в 1941 г., в первую блокадную зиму.

Московское общество любителей орхидей прекратило существование в начале первой мировой войны, но три наиболее активных его члена — И.И. Трояновский, А.П. Ланговой, С.И. Воронин — до конца своих дней были заняты разведением орхидей [23].

А.П. Ланговой в своей статье, посвященной учреждению МОЛО, писал: “Я убежден, что наступит время и, может быть, оно не так далеко, когда и Россия скажет свое слово, когда и с нею будут считаться, и когда на русских перестанут смотреть только как на покупателей, которым можно сбыть залежавшийся товар, не находящий сбыта на месте производства” [10].

Большая роль в популяризации и распространении культуры орхидей, как тогда, так и сейчас, принадлежит ботаническим садам как центрам культуры этих экзотов. Ведь одна из их основных задач заключается в том, чтобы сохранить редкие виды растений с перспективой их широкого распространения среди любителей и в промышленном цветоводстве. Конечно, орхидеи никогда не росли и не будут расти на каждом окне, как бальзамы, но все же они могут и должны занять свое достойное место среди цветоводческих культур.

1. Вишняков В.А. Культура орхидей в комнатах // Любитель природы. — 1912. — № 1—12.
2. Вишняков В.А. Культура орхидей в комнатах // Там же. — 1913. — № 1—6.
3. Вишняков В.А. Орхидеи, содержание и уход за ними в комнате. — Спб.: Девриен, 1914. — 71 с.
4. Вопросы и ответы // Садовод. — 1907. — № 2. — 81 с.
5. Выставка аквариумов и комнатного растениеводства 1911 года // Аквариум и комнатные растения. — 1911. — 958 с.
6. Длугач Л. Посуда для посадки орхидей // Садовод. — 1917. — № 1. — С. 49—53.
7. Жизнь и деятельность общества // Аквариум и комнатные растения. — 1912. — Вып. 2. — 1042 с.
8. Клименко Ю.О., Кузнецов С.И., Черняк В.М. Стародавні парки України загальнодержавного значення: Довідник. Ч. I. — Тернопіль: Мандрівець, 1996. — 105 с.
9. Клинге Г.И. Орхидные и насекомоядные растения // Иллюстрированный путеводитель по Императорскому Ботаническому Саду. — С.-Петербург: Герольд, — 1905. — С.129—155.
10. Ланговой А. Новое Общество. Московское общество любителей орхидей // Аквариум и комнатные растения. — 1913. — № 4. — С.1194—1197.
11. Ледин Ф. Культура красивоцветущих орхидей для срезки и декораций. — Спб.: Девриен, 1904. — 82 с.

12. Лихачев Н.И. Культура орхидей в комнатах. — М.: Тип. Рус. товарищества, 1913. — 22 с.
13. Орхидеи на выставке садоводства в 1912 г. // Аквариум и комнатные растения. — 1912. — № 4. — С. 1093—1094.
14. Пылков А. Новое о комнатных растениях // Прогрессивное садоводство и огородничество. — 1913. — № 52. — С. 1360—1362.
15. Руденко Л.О. Цветоводство и о важности комнатной культуры // Садовод. — 1915. — № 11. — С. 367—371.
16. Руденко Л.О. Общее о комнатной культуре орхидей // Прогрессивное садоводство и огородничество. — 1915. — № 47. — С. 1202—1206.
17. Соловейчик А. Об Odontoglossum Rossi majus // Любитель природы. — 1909. — № 5.
18. Трояновский И.И. Международная выставка садоводства в С.-Петербурге // Сад и огород. — 1899. — № 14. — С. 209—213.
19. Трояновский И.И. Культура орхидей. — М.: Моск. о-во любителей орхидей, 1913. — 164 с.
20. Трояновский И.И. Aganissia // Прогрессивное садоводство и огородничество. — 1915. — № 21. — С. 629—630.
21. Уатсон У. Орхидеи. Уход за ними и их содержание с описанием всех видов, встречающихся в садах. — М.: Сад и огород, 1892. — 434 с.
22. Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии. Ч. 1. — Спб., 1852. — 492 с.
23. Хохлов Б.Н. Из истории МОЛО // Наука и жизнь. — 1976. — № 9. — 143 с.
24. Шрейбер Ф.А. Содержание и воспитание орхидей в комнатах // Вестн. садоводства, плодоводства и огородничества. — 1915. — № 9/10. — С. 593—617.
25. Aftanazy R. Materiały do dziejów rezydencji w 11 t., t. V a. — Warszawa, 1988. — 664 s.
26. Aftanazy R. Materiały do dziejów rezydencji w 11 t., t. XI a. — Warszawa, 1993. — 719 s.

Поступила 08.02.2001

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОРХІДОЛОГІЇ В РОСІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Т.М. Черевченко, Р.В. Іванніков

Національний ботанічний сад
ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, Київ

У хронологічному порядку висвітлено основні події, пов'язані з періодом становлення та розвитку культури орхидей в Росії кінця ХІХ — початку ХХ ст. Містяться відомості про діяльність членів Московського товариства любителів орхидей, колекції. Наведено маловідомі історичні факти.

ORCHIDOLOGY HISTORY IN RUSSIA DURING THE LATE 19th — EARLY 20th CENTURIES

T.M. Cherevchenko, R.V. Ivannikov

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

The paper deals with main events, connected with the period of development of the culture of orchids, their popularization in Russia by the end of the nineteenth — early twentieth centuries. These events are given in chronological order. The data about activity of the members of “Moscow Orchid Society” are presented, and the unknown facts, concerning orchid popularization by them in Russia are mentioned.